

ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ

Ўзбекистон Республикаси
Туризм ва маданий мерос вазирлиги хузуридаги
Маданий мерос агентлиги Археология тадқиқларини
мувофиқлаштириш ва археология ашёлари давлат каталогини
юритиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
Холматов Ойбек Илҳомович

Бугунги кунда мустақил Ўзбекистондаги илм-фаннинг равнақи ҳамда ёш кадрларни тайёрлаш борасида фидойилик кўрсатиб хизмат қилаётган инсонлар жуда кўп. Уларнинг орасида устоз-шогирд анъаналарига қатъий амал қиладиган, ўз фаолиятини фақат илм-фан билан боғлаган, ўз касбига ўта фидойи олимлар ҳам талайгина. Ана шундай инсонлардан бири - ушбу мақоламиз қаҳрамони, устозим Эшов Боходир Жўраевичдир.

“Олий таълим аълочиси”, тарих фанлар доктори, профессор, таниқли тарихчи ва қадимшунос, педагог олим, тарих фанининг чуқур билимдони, ташкилотчи раҳбар, эзгулик йўлини ўзининг ҳаёт тамойили қилиб олган устоз ва бағри кенг инсон, Эшов Боходир Жўраевич 1964 йил 21 майда Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз туманидаги Янгиқишлоқ қишлоғида таваллуд топди. Оталари Эшов Жўра ва оналари Жўраева Шарофатлар фарзандини зиёли, марифатли, тўғри сўз, меҳнаткаш бўлиб етишишига алоҳида эътибор берганлар. Назаримда айнан, шунинг учун ҳам Боходир Эшов Жўраевич етук олим, тарих фани аълочиси, серқирра ижодкор, илм - фан фидойиси, моҳир педагог, устоздир.

Талабалик йилларида ўзбек археологиясини таниқли олимлар (Э.В.Ртвеладзе, Ю.Ф.Буряков, А.С.Сагдуллаев,)ининг илмий маърузалари ва улар билан бўлган тарихий-илмий мулоқотлар ёш Боходир Жўраевичнинг кейинги ҳаёт йўлини белгилаб бериб, у талабалик йилларидаёқ илмий мақолалар чоп эттира бошлади.

Айниқса, Ўзбекистон тарихини ўқитиш эндигина бошланаётган 1992-93 йилларда устознинг Ўзбекистон тарихининг барча даврлари бўйича туркум маърузалар матни рус ва ўзбек тилларида “Ватанпарвар” газетасида (ҳаммуаллиф Бахтиёр Ёқубов) устоз томонидан чоп этилиши, кейинчалик “Ўзбекистон тарихи” фанидан ўқув қўлланма ва дарсликларга асос бўлганлигини кўпгина олимлар эътироф этадилар.

Талабалик давридан бошланган устоз – шогирдга хос илк муносабатлар узоқ йиллар давом этиб, ўзининг самарали маҳсулини берди. Бир неча ўн йиллар ўтгач, олим ўз ҳаётида из қолдирган устозларидан бири ҳақида хотирлаб шундай ёзади : «Юрий Федорович Буряков билан узоқ йиллик мулоқотимиз давомида хоҳ уйда, кўчада ёки ишхонада бўлсин, мендан ҳеч қачон ёрдамими аямаганлар. Айниқса Юрий Федорович каби етук академик олим билан ҳаммуаллифликда монография яратганим ҳамда олимнинг 75 йиллик юбилейи муносабати билан чоп этилган библиографик кўрсаткичга масъул муҳаррир бўлганим билан фахрланаман⁴¹» (Боҳодир Эшов)

Боҳодир Жўраевич 1991 йилда Тошкент давлат университети (ҳозирги Ўзбекистон Миллий университети)нинг тарих факультети “Археология” йўналишини тамомлаб, сўнг шу факультетни “Ўзбекистон халқлари тарихи” кафедраси ўқитувчисидан илмий-педагогик фаолиятини бошлади. 1999 йилда “Қадимги Сўғдиёна тарихи ва маданияти (мил.авв.VII-IV асрлар)” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 2000 – 2003 йилларда Ўз МУ докторантурасини муваффақиятли яқунлаб, 2005 йилда “Ўрта Осиёда илк шаҳар маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши” мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. 2004 – 2009 йилларда факультетлараро “Ўзбекистон тарихи” кафедраси доценти, 2009 – 2012 йилларда кафедра профессори, 2014 – 2015 йилларда “Ўзбекистон тарихи” кафедраси мудири вазифаларини бажаради.

2015 – 2021 йилларда Қарши давлат университети “Тарих ва ижтимоий фанлар” факультети декани лавозимида фаолият олиб бордилар. Ҳозирги кунда ушбу даргоҳда профессор лавозимида фаолият олиб бормоқдалар.

⁴¹ Ю.Ф.Буряковнинг 80 йиллик юбилейига бағишланган Ўрта Осиё тарихи ва маданияти муаммолари мавзусидаги илмий тўплам // тақризчилар: Мавлонов Ў, Аминов Б. Тошкент, 2014. 258 б.

Устоз олим ўз фаолиятларининг илк кунидан бошлаб илмий фаолиятини педагогик фаолият билан бирга олиб бориб, илмий кадрлар тайёрлаш ишини ҳамيشа диққат марказида тутдилар. Ўзбекистонда тарих фанини ривожлантириш, ўзбек тарихчилари олдидаги долзарб масалаларни аниқлаш ва ишлаб чиқишда ўз хамкасблари билан бирга фаол иш олиб бордилар. Қарши давлат университети Тарих ва ижтимоий фанлар факультети раҳбари бўлиб турган вақтида устознинг сайёҳаракатлари билан университет хузурида “Ўзбекистон тарихи” ихтисослиги бўйича PhD 03/27.02.2021.Tar/70.05 рақамли Илмий кенгаш фаолият бошлади. Бу кенгашда кўплаб нафақат Қарши, Балки, Жиззах, Гулистон, Наманган, Тошкентдан мутахассислар тарих фани соҳасида фан номзоди ва фан доктори илмий даражаси учун диссертациялар ёқламоқдалар.

Уларнинг ичида Боҳодир Жўраевичнинг шахсан илмий раҳбарлиги остида бажарилган 4 нафар PhD, 1 нафар DSc ҳам бор. Ҳозирда 4 нафар PhD, 2 нафар DSc шогирдлари диссертациялари устида ишламоқдалар.

Тажрибали олим ва педагог кўплаб расмий ва норасмий шогирдлар етиштирган. Боҳодир Эшов турли йилларда Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Миллий археология маркази, Тошкент давлат Архитектура институти қошидаги Ихтисослашган Кенгашларда аъзо бўлган. Ҳозирда Самарқанд давлат университети ва Термиз давлат университетида фаолият олиб бораётган Ихтисослашган Кенгашлар аъзоси.

Устознинг илмий фаолияти кўп қиррали бўлиб, ватанимиз тарихи ва маданиятига оид кўплаб соҳаларни қамраб олган. Олим Ўрта Осиёда илк шаҳар маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи, Ўзбекистонда илк давлатчиликнинг пайдо бўлиши, илк деҳқончилик маданияти, қадимги ва ўрта асрлар давридаги этномаданий жараёнлар, қадимги йўллар ва йўналишлар, ўрта асрлар даври шаҳар маданияти, Ўзбекистонда давлатчилик ва маҳаллий бошқарув тарихи, урбанизация жараёнларининг локал хусусиятлари, умуман, қадимги ва ўрта асрлар даври Ўрта Осиёда кечган тарихий-маданий жараёнлар бўйича тадқиқотлар олиб бормоқда. Устоз ўз илмий йўналиши бўйича 200 дан зиёд илмий ишлар (ўзбек, рус,

инглиз тилларида), жумладан, 6 та монография, 12 та дарслик, 4 та ўқув қўлланмаси муаллифи. Илмий ишлари Россия, Англия, АҚШ, Корея, Хитой, Қозоғистон ва Тожикистонда нашр этилган.

Боҳодир Эшов илмий тадқиқотларининг натижалари Ўзбекистон Олий таълим муассасаларининг бакалавр ва магистр талабалари учун ёзилган “Ўзбекистон тарихи” (ўқув қўлланма, 1997, 1999. ҳаммуаллиф), “Ўзбекистон тарихи” (маърузалар матни, 2000, ҳаммуаллиф), “Ўзбекистон тарихи” (дарслик, 2003, ҳаммуаллиф), “История Ўзбекистана”(учебник, 2005. соавтор), “Ўрта Осиёнинг қадимги шаҳарлари тарихи” (дарслик, 2008), “Ўзбекистон халқлари давлатчилиги тарихи” (ўқув қўлланма, 2010), “Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи” (дарслик, 2012), “Ўзбекистон тарихи”(дарслик, 2014, ҳаммуаллиф), “Ўзбекистон тарихи” (дарслик, 2017, ҳаммуаллиф), “Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи” (дарслик, 1 ва 2 китоб, 2019), “Ўзбекистон тарихи” (дарслик, 2020, ҳаммуаллиф) каби ўқув қўлланмалари ва дарсликларда жорий этилган. Ушбу ўқув адабиётлари Республиканинг барча олий ўқув юртларига тадбиқ этилган.

Шу ўринда 2012 ва 2019 йилда нашр этилган “Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи⁴²” китобларида қадимги даврдан бугунги кунга қадар Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқаруви тарихи билан боғлиқ бўлган масалалар – илк давлатчилик ва бошқарувининг пайдо бўлиши омиллари ва сабаблари, илк давлатлар шакллари ва бошқаруви, илк давлатчилик назариялари, илк шаҳар маданияти, антик ва ўрта асрлар давлатчилик анъаналари, мансаблар ва унвонлар, ер эгаллиги ҳамда солиқ сиёсати, совет даври бошқаруви моҳияти ҳамда мустақил Ўзбекистон давлатчилиги каби масалалар ёритилган. Дарсликлар Ўзбекистон Миллий Университетининг “Давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув” йўналишидаги магистр талабалари учун тайёрланган бўлишига қарамай ундан “Ўзбекистон тарихи” фанидан таълим олаётган барча бакалавр ва магистрлар, шунингдек тадқиқотчилар ва олимлар, давлатчилик тарихи билан қизиқувчи барча китобхонлар фойдаланишлари мумкин.

⁴² Эшов Б. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи Т.: «Янги аср авлоди», 2012. 556 б.; Ўзбекистонда.... I китоб. Дарслик. Тошкент. Янги аср авлоди. 2019. 432 б.; II китоб. Дарслик..... 456 б.

Ўзбекистонда илк давлатчилик ва бошқарувининг пайдо бўлиши омиллари борасидаги мураккаб масалаларни ечилиши кўп жиҳатдан чуқур билим ва назарий йўлланмаларга боғлиқ. Боҳодир Эшов ўз илмий – ижодий фаолиятида илғор, замонавий илмий – услубий ёндашишлардан фойдаланишга ҳаракат қилди ва уларни ўзи ўрганаётган Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихига тадбиқ этди.

Боҳодир Эшов нафақат Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи илмининг том маънодаги етакчи мутахассиси, шу билан бирга тарихимизнинг турли босқичлари бўйича ҳам тан олинган олимлардандир.

Устозим Эшов Боҳодир Жўраевичнинг самарали илмий фаолиятлари, юксак педагогик ва ҳаётий сабоқлари биз шогирдларнинг юксалишимизга жамиятдан ўз ўрнимизни топишимизда ва тарих илмининг етук матахассиси бўлиб етишишимизга катта аҳамият касб этган. Шу ўринда Мен ҳам тарих фанига меҳир қўйишим ва илк илмий тадқиқотларимни амалга оширишимда устозим катта туртки берган. “Қадимги Кеш – Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар⁴³”, “Дилкаш шаҳар тарихи⁴⁴”, “Шаҳрисабз архелогиясидан лавҳалар⁴⁵” рисоаларимга маъул муҳаррирлик қилганлар.

Сўзим сўнгида шуни айтишим керакки устозим Боҳодир Жўраевич шогирдларнинг илмий фаолиятида ва энг қувонарли жиҳатларидан бири шогирдларининг шахсий муаммоларини бартараф этишда ҳам ўзининг беқиёс ёрдамини аямаслигида. Бу ноёб ҳислат инсонийликнинг энг олий наъмунасидир. Шунга айтсалар керакда “устоз отангдек улуғ” деб доно халқимиз.

Мўътабар инсон, ҳақиқий таълим фидойиси, сирқирра ижодкор, ташкилотчи раҳбар, моҳир педагог Эшов Боҳодир Жўраевичга соғлиқ – саломатлик, узоқ умр, ватанамиз илм – фанининг ривожини йўлидаги фаолияти ва илмий ишларида муваффақият ҳамини ёр бўлишини тилаймиз.

⁴³ Холматов О. Қадимий Кеш – Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. – Т. «Янги аср авлоди». 2014.

⁴⁴ Холматов О. Дилкаш шаҳар тарихи. – Т. «Янги аср авлоди». 2015. 60 б.

⁴⁵ Хлматов О. Шаҳрисабз археологиясидан лавҳалар. – Т. «Янги аср авлоди». 2018.36 б.